

MODERNIDADE E VERTICALIZAÇÃO: O CASO PIONEIRO DO EDIFÍCIO RIQUE EM CAMPINA GRANDE (PB)

JALES, LUCAS (1)

PPGAU - UFPB

lucassjales@hotmail.com

RESUMO.

Construído entre os anos de 1957 e 1960, o Edifício João Rique – originalmente denominado Edifício Banco Industrial de Campina Grande – consolida-se como o primeiro exemplar tipológico do edifício alto de uso misto, edificado na cidade. Erguido em um período áureo da arquitetura moderna local, o edifício simbolizou a chegada de uma nova forma de habitar, inaugurando, simultaneamente, novas escalas na produção imobiliária campinense. Convergente às intenções de verticalidade presentes em Campina Grande desde as reformas urbanas da primeira metade do século XX, o edifício também refletiu, os valores simbólicos e as aspirações de seus agentes produtores. Considerando sua relevância no contexto de modernização da cidade, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os aspectos relativos às dimensões urbanas e residenciais observáveis no Edifício Rique. Para tanto, busca analisar, por um lado, as relações estabelecidas entre o edifício e a cidade, a partir de seus espaços comerciais no térreo, e de outro, compreender o perfil de suas unidades habitacionais presentes. A partir de redesenhos elaborados com base em visitas e levantamentos *in loco*, reconstituiu-se o objeto arquitetônico, de modo a gerar materiais de apoio ao estudo proposto. Tal abordagem justifica-se pela relevância da edificação no âmbito da modernidade local, também constituindo sua salvaguarda projetual, visto que seus materiais de projeto originais não estão mais presentes nos arquivos locais. Conclui-se que a documentação resultante desse processo analítico, constitui um instrumento fundamental para a valorização do objeto edificado e do patrimônio moderno campinense frente ao seu contexto contemporâneo, evidenciando sua importância no cenário urbano atual e os desafios de sua conservação na contemporaneidade.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA (1), VERTICALIZAÇÃO (2), EDIFÍCIO VERTICAL DE USO MISTO (3)

1. INTRODUÇÃO

Palco de acontecimentos e mudanças que demarcam a história das cidades desde suas fundações, as áreas centrais se caracterizam em muitos dos casos pelo rico acervo arquitetônico existente, símbolo das camadas de tempo perpassadas pelo espaço urbano. Nesse âmbito, variadas tipologias e estilos arquitetônicos contrastam-se entre si na composição edificada do lugar, perfazendo sua imagem e referência frente ao todo da cidade. De modo semelhante à essa breve contextualização, o centro de Campina Grande (PB) constitui não apenas a localidade de sua origem (Imagem 01), mas também se materializa como testemunha de importantes iniciativas modernizantes na primeira metade do século XX (Queiroz, 2008).

Imagem 01: Macrolocalização do Edifício João Rique e destaque ao bairro Centro.

Fonte: SEPLAN/PMCG (2006), editado pelo autor (2025).

Resultante desses processos, o antigo perfil urbano da área, antes de predominância colonial, é modificado e substituído, abrindo espaços para novas edificações e espaços públicos, promovidos pelos mais diversos agentes. Até a década de 1940, essas iniciativas se colocariam como pontos culminantes no prelúdio à verticalização na cidade. Visto como um símbolo de modernização, ou elemento presente no que se refere a imagem de uma grande cidade, a verticalidade na construção local origina-se a partir dos primeiros edifícios com elevador, o Grande Hotel e a Prefeitura Municipal, respectivamente com cinco e quatro pavimentos, sendo ambos inaugurados em 1942 (Imagem 02). Construídos em lotes advindos de remembramentos e demolições no antigo tecido urbano existente, exemplificaram as possibilidades colocadas por essas reformas localmente.

Imagem 02: Grande Hotel (esq.) e Antiga Prefeitura Municipal. **Fonte:** Biblioteca.ibge.gov.br, adaptado pelo autor (2024).

Almeida (2010) cita que com a chegada do ramal ferroviário em 1907, Campina Grande passou por um destacado crescimento populacional e econômico, resultando no fortalecimento dos agentes privados locais, muitos dos quais ligados a cultura algodoeira, além de setores comerciais e industriais. Indicativo dessas questões, é a fundação em 1949 da Federação Estadual das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP-PB), sediada na cidade até os dias atuais. Proeminente nesse meio e tendo presidido a instituição, o industrial e banqueiro Newton Rique empreende no final da década de 1950 o

Edifício do Banco Industrial de Campina Grande – atualmente nomeado Edifício João Rique 1 – que viria a ser construído entre os anos de 1957 e 1960. De uso misto com residencial e quatorze pavimentos acima do térreo, foi o primeiro edifício alto da cidade. Mais do que um símbolo econômico edificado, o Edifício João Rique demonstrou não apenas as possibilidades construtivas de um áureo período da arquitetura moderna em Campina Grande, mas também uma interessante dinâmica econômica, a partir da aplicação de rendimentos advindos de outros setores para a sua construção. Subsequente, a década de 1960 caracteriza-se por um boom da construção de exemplares tipológicos semelhantes.

Em 1962 tem início a construção do Edifício Palomo, considerado o segundo exemplar do edifício alto de uso misto construído na área central de Campina Grande, tendo a torre principal sido inaugurada em 1965. No final de 1963 é aprovada a construção do Edifício Lucas, cuja obras se seguiram até o ano de 1967, demarcando-se como o último exemplar do edifício alto planejado e com construção finalizada nesse período. Macêdo (2019) cita que até o final dessa década, a produção desta tipologia viria a se esgotar na cidade, destacando a paralisação da construção do Edifício Motta em 1970 como símbolo dessa virada, somado a outros projetos semelhantes cancelados ou descontinuados.

1957 - 1960
EDIFÍCIO RIQUE

1962 - 1965
EDIFÍCIO PALOMO

1963 - 1967
EDIFÍCIO LUCAS

1961 - 1970*
EDIFÍCIO MOTTA

Imagem 03: Edifícios de grande porte construídos até 1970. **Fonte:** Autor (2025).

Visto esse contexto, destacamos por último que a definição tipológica aqui considerada, a do edifício alto, leva em conta a consideração de Nery (2001, *apud* Mierop, 1995), relativa a edificações com mais de dez pavimentos e 30m de altura. Assim, temos durante o período da modernidade arquitetônica em Campina Grande, construídos os edifícios (Imagem 03) Rique, Palomo, Lucas e Motta (sendo este último, inacabado).

2. O EDIFÍCIO JOÃO RIQUE

Inaugurado em 29 de abril de 1960, tendo como autor de projeto o arquiteto licenciado Hugo de Azevêdo Marques², e projeto estrutural sob provável autoria do engenheiro Austro França³, o então Edifício Banco Industrial de Campina Grande, fora idealizado para abrigar a sede da instituição financeira homônima.

Imagem 04: Divulgação imobiliária do edifício, Jornal Diário da Borborema (1959). **Fonte:** Biblioteca Átila Almeida - UEPB (2025).

Sob forte crescimento nas décadas anteriores, refletida na inauguração de novas agências em outras cidades e estados vizinhos, uma nova matriz em sua cidade de origem buscava assim, projetar um elemento edificado condizente com o momento da empresa. Em conjunto, seu presidente, Newton Rique, vinha em tentativas de se eleger prefeito da cidade desde o final dos anos 1950, o que torna interessante observar essa conjuntura de fatores sobre os aspectos simbólicos relativos à construção do edifício.

Imagem 05: Edifício João Rique. **Fonte:** Autor (2025).

Destacando-se por seus múltiplos usos, o edifício possuía, na sua torre principal, um hotel que funcionava entre o 8º e 10º pavimentos, com um restaurante e espaço de eventos na cobertura. Entre o 1º e 7º pavimentos, havia as unidades tipo de apartamentos, que também poderiam ser utilizados como salas comerciais. Já no pavimento entre a torre e sua base comercial, denominado “andar vazado”, tornou-se um espaço ocupado a partir de 1963, pela TV e Rádio Borborema, empresas da antiga rede dos Diários Associados, e que funcionam até os dias atuais no edifício. Já na base, composta pelo térreo mais dois pavimentos de sobrelojas, há além do espaço da antiga matriz do banco, área para três lojas, e um pavimento semienterrado, onde localizavam-se as áreas dos cofres. Há ainda um pavimento de subsolo, acessado pela recepção, onde estão abrigadas a cisterna, fosso dos elevadores e demais áreas técnicas.

2.1. As Relações Urbanas Presentes no Edifício

Considerando sua base comercial, é válido destacar a existência de “dois níveis” térreos, ou seja, pavimentos em diferentes níveis, mas diretamente acessados pelo passeio público. Resultante dos desníveis topográficos existentes (Imagem 05), nota-se uma interessante adaptação das interfaces frente a realidade de sítio. Possibilitada por uma ocupação sem recuos perante os limites de lote, permitida pela legislação à época, há um contato direto entre os acessos presentes e o espaço público, de lojas e recepção, colocados sob alinhamento nesses níveis.

Imagem 05: Entorno urbano do Edifício Rique, em destaque. Fonte: SEPLAN/PMCG (2006), editado pelo autor (2025).

Com um desnível de aproximadamente 1,90m entre ambos acessos principais – um para a rua Venâncio Neiva (mais baixo), e outro para a rua Marquês do Herval (onde estava presente a antiga sede do banco) – o nível

mais alto coloca-se como o pavimento de sobreloja do outro, não apenas pelo ganho topográfico, mas também pela elevação somada em patamares internos (Imagem 06).

Imagem 06: Corte esquemático da base comercial do edifício. Fonte: Autor (2025).

Advindo dessa característica, há ainda a inserção do nível do cofre, posterior ao fosso dos elevadores, e 40cm abaixo do nível da rua Venâncio Neiva. Já os três espaços de lojas presentes, são acessados diretamente do passeio público, sendo ambientes independentes dos demais espaços internos da torre, possuindo além de seu térreo (ao nível da rua Venâncio Neiva), as sobrelojas logo acima.

Referente ao pavimento térreo voltado para a rua Venâncio Neiva (Imagem 07), temos os espaços comerciais, cada qual com um conjunto sanitário e escadas de acesso a sobreloja. Já a área de recepção do condomínio coloca-se em conjunto ao core de circulação vertical, com três elevadores e a escadaria principal da edificação. Em seu acesso, também se nota uma interessante simbiose para com os acessos comerciais, o que promove uma integração visual nas aberturas. Há ainda em sua porção posterior, a área de cofre do banco.

Imagem 07: Pavimento térreo, voltado ao nível da rua Venâncio Neiva. **Fonte:** Autor (2025).

No outro “nível térreo”, agora voltado para a rua Marquês do Herval (Imagem 08), estão exclusivamente dispostas as áreas que serviam a antiga sede matriz do Banco Industrial de Campina Grande. Acessado por uma escadaria, colocando-o um metro acima da calçada, estavam presentes nesse espaço, as áreas correspondentes a recepção e caixas, com um acesso de canto para o nível do cofre, logo abaixo. Em um novo patamar interno, temos uma área locada 1,20m acima do nível anterior, onde provavelmente estavam inseridas áreas administrativas e da gerência. Para seu acesso, uma pequena escada é posta rente a uma parede curva, na qual está presente um dos principais painéis artísticos do período moderno na cidade, de autoria de Tertuliano Dionísio, o que denota a importância do ambiente. Ainda é válido destacar que a independência dos demais pavimentos, não havendo acesso ao core de circulação vertical nesse nível.

Imagem 08: Pavimento térreo, voltado ao nível da rua Venâncio Neiva. Fonte: Autor (2025).

Da notável integração ao seu entorno, podemos citar a colocação de Santos (2014, p. 177-178), em que (...) *das experiências primeiras, nas quais os postulados do racionalismo funcionalista nos moldes da Carta de Atenas (...) haviam sido postos em prática em situações bastante favoráveis no tocante ao sítio, tratava-se agora de produzir espaços em diálogo com a cidade tradicional (...)* No entanto, os arquitetos produtores de arquitetura moderna na cidade, ligados às discussões internacionais, produziam experiências uma após outra, que ao mesmo tempo em que punham em prática todo esse rol de características favoráveis ao empreendedor privado, produziam também uma arquitetura que mais e mais se preocupava em estabelecer boas relações espaciais com a cidade.

Por esse olhar, é interessante notar que essa adaptabilidade frente ao seu contexto urbano, trouxe junto as interfaces do Edifício Rique, uma integração perante ao espaço público, se conformando frente as condicionantes presentes. Visto em suas fachadas (Imagem 09), essa integração também é vista pela sua continuidade, em alinhamento as edificações vizinhas, integrando formalmente a base do edifício a volumetria construída de sua quadra. Assim, a edificação coloca-se como um exemplar característico, do rol de

possibilidades existentes na modernidade arquitetônica, a partir de sua destacada adaptação ao sítio existente, tanto pelos aspectos físicos do sítio, quanto construídos, enquanto objeto arquitetônico.

Imagem 09: Base comercial do Edifício Rique, esquina das ruas Venâncio Neiva e Sete de Setembro.

Fonte: Autor (2025).

2.2. Os Aspectos Residenciais Presentes

Tipologicamente definido como um exemplar do edifício alto de uso misto, os múltiplos usos presentes no Edifício Rique, a partir de suas condicionantes atuais, destacam-se pelo setor comercial – esse, presente nos aspectos das relações urbanas, em sua base – e residencial. Organizado em dez pavimentos, constituintes do corpo volumétrico da torre, a zona residencial está presente em duas variações de pavimentos tipo presentes. De maior frequência, e localizado entre o primeiro e sétimo nível (Imagem 10), temos a variação recorrente com as unidades tipo já projetadas originalmente para função residencial, com possibilidade de conversão para salas comerciais e escritórios.

Esse pavimento está disposto em 11 unidades do tipo “kitnet”, colocadas em ambas as laterais de um corredor central, ainda presente com uma pequena reentrância que configura uma área de espera dos elevadores. Aqui, as unidades ocupam um módulo estrutural e meio, perfazendo uma unidade base com 28m² de área total, essa composta por um ambiente único, para sala/quarto, mais um banheiro e uma pequena área de copa com armário.

Imagem 10: Planta baixa do pavimento tipo, do 1º ao 7º pavimento da torre. Fonte: Autor (2025).

Com o posterior fechamento do hotel, os pavimentos tipo compreendidos entre o 8º e 10º níveis passaram também a serem utilizados como salas e apartamentos. Especialmente configurado de modo semelhante ao outro tipo, mas agora com 14 unidades presentes, e antes utilizadas pelo hotel, possuem uma menor área, à exceção dos apartamentos de canto. Ocupando o espaço de um módulo estrutural, com 18m², essas unidades são compostas apenas pelo espaço aberto e banheiro, sem a pequena área de copa.

Imagem 11: Planta baixa do pavimento tipo, do 8º ao 10º pavimento da torre. **Fonte:** Autor (2025).

Observado esse perfil predominante de apartamentos presentes, podemos citar uma primeira questão relativa ao seu público-alvo. Apesar das possibilidades de expansão, a partir da agregação de módulos (Imagem 12), núcleos familiares maiores teriam um espaço reduzido para moradia, havendo uma dificuldade de assimilação desse novo tipo de morar por esse perfil. Já outra questão emerge a partir do significativo crescimento populacional de Campina Grande, que permaneceu entre os anos 1930 e 1970, como a maior cidade da Paraíba e quarta maior da região Nordeste⁵. Resultante disso, os apartamentos e unidades menores presentes tanto no Edifício Rique, quanto em seus congêneres, possibilitaram um novo tipo de moradia adaptada a essa realidade, somada ao perfil de compra das mesmas para investimento, por entes privados locais.

Imagem 12: Unidades tipo e suas variações. Fonte: Autor (2025).

Podemos assim colocar que, o caráter residencial do edifício caracteriza-se por um lado, pelo perfil de moradia voltadas para um público advindo do crescimento da cidade – seja ele de estudantes, trabalhadores recém-chegados e núcleos familiares menores – e por outro, por sua fácil replicabilidade no campo da construção. No âmbito colocado por Rossetto (2005), esse tipo também exprimia a realidade da sociedade urbana de massas, em linha com a arquitetura moderna em seu viés de industrialização na construção e produção em novas escalas, num contexto de crescimento urbano.

3. CONCLUSÕES

Sendo um característico exemplar do edifício alto moderno, o Edifício João Rique expressa em suas características físicas uma nova escala construtiva em Campina Grande. Em vistas de suas relações urbanas e aspectos de moradia, reflexos do contexto histórico e construtivo são expressas. Resultantes na inserção de um novo tipo e suas escalas em um antigo tecido urbano, destaca-se por sua integração frente a realidade urbana existente, a partir de nuances presentes em sua concepção projetual.

Nos aspectos da moradia, apesar das possibilidades de variações em suas unidades tipo, sua não consolidação, frente a preferência dominante pela residência unifamiliar, é colocada por Macêdo (2019) como um dos pontos que levaram ao seu esgotamento local, até 1970. Apesar dessa conjuntura, a edificação

e seus usos permanecem presentes e notadamente utilizados, até os dias atuais, onde o edifício se constitui como um ponto de referência de seu lugar, por sua demarcação na paisagem local.

Com desafios de conservação na atualidade, a documentação e valoração dos aspectos projetuais do Edifício Rique, também permite sua inserção no âmbito das discussões patrimoniais locais. Dessa visibilidade, obtêm-se uma oportunidade de evidenciar a edificação frente ao seu contexto, destacando com isso, sua importância frente a arquitetura moderna em Campina Grande.

4. NOTAS

1 Em homenagem a João Rique Ferreira, pai de Newton Rique e fundador do banco.

2 Profissional proeminente nas cidades de Recife e Campina Grande, e autor de importantes exemplares do edifício alto em ambas as cidades.

3 Importante profissional no contexto campinense, além de ser professor no antigo campus II da UFPB, atual UFCG.

4 Coletado a partir de relatos, dado as modificações de uso nos dias atuais.

5 Anuário estatístico do IBGE (1962), censo de 1960.

5. REFERÊNCIAS

- Almeida, Adriana. 2010. *Modernização e Modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940–1970)*. Dissertação de Mestrado, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
- Frampton, Kenneth. 1995. *Studies in Tectonic Culture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Macêdo, Jéssica. 2019. "Percepções ao Crescimento Vertical: Difusão e Recepção na Cidade de Campina Grande, PB (1942-1969)." In *Anais do 6º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação*, Belo Horizonte.
- Nery, Juliana Cardoso. 2001. *Configurações da Metrópole Moderna: Os Arranha-Céus de Belo Horizonte (1940–1960)*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- Queiroz, Marcus. 2008. *Quem Te Vê Não Te Conhece Mais: Arquitetura e Cidade de Campina Grande em Transformação (1930-1950)*. Dissertação de Mestrado, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos.
- Rossetto, R. 2002. "Arquitetura Moderna e Tipologias de Mercado: Uma Primeira Classificação". In *A Promoção Privada de Habitação Econômica e Arquitetura Moderna*, edited by M. R. Sampaio, São Carlos: Rima.
- Santos, Marcos. 2014. *Uma Galeria para a Metrópole: O Edifício Multiuso e a Reestruturação do Centro-Novo (1933-1964)*. Tese de Doutorado, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos.

6. BIOGRAFIA

Arquiteto e urbanista pela UFCG (2022) e discente do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo (PPGAU) da UFPB (2023-2025). Membro do Docomomo Núcleo PB e inserido nos grupos de estudo LPPM/UFPB e Grupal/UFCG, com estudos relacionados a tipologia do edifício alto de uso misto presente em Campina Grande (PB).